

ОСКОРБЛЕНИЕ ОДЕЖД В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7026845>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оскорбления одежды в модной индустрии.

Ключевые слова: Общество, пошив, парижская мода, дизайнер, мир моды, гармония, фэшн-индустрия.

Странно представить, что в обществе, ратующем за толерантность и равенство вне зависимости от религии или происхождения, до сих пор может настолько остро стоять вопрос расизма. Тем не менее, примеров предостаточно — от событий в американском Фергюсоне до модельного бизнеса, который все еще остается преимущественно «белым».

Вряд ли будет откровением узнать, что долгое время вопрос этнического разнообразия не попадал в зону внимания модной индустрии. По понятным причинам абсолютное большинство дизайнеров были европейцами или американцами (первой афроамериканкой, открывшей собственное ателье, стала Зельда Вальдес в 1948 году) — и демонстрирующие их одежду манекенщицы преимущественно тоже. В конце концов, клиентками модных домов были светлокожие состоятельные дамы, которые желали видеть на подиуме девушек того же типажа. Редким исключением стали Доротеа Тауэлс Черч, которая довольно долгое время работала почти со всеми главными именами индустрии 1950-х, от Эльзы Скиапарелли и Пьера Бальмена до Жака Фата и Кристиана Диора, и Хелен Уильямс, переехавшая в Париж из США в 1960 году. Кстати, французская столица в то время вообще была более благосклонна к «другим» моделям: в США темнокожих девушек брали на съемки разве что модные журналы для афроамериканской общины — Ebony и Jet, например. И даже для них, по словам Уильямс, у нее была слишком темная кожа. Правды ради стоит сказать, что ни Черч, ни

Уильямс не принимали участия в фэшн-показах — да, они позировали в дизайнерских коллекциях, но, как бы мы сейчас сказали, для каталогов.

Своего рода революция произошла благодаря Иву Сен-Лорану — он был первым французским кутюрье, в чьих показах наравне с белыми участвовали и «цветные» модели, поддерживал журналы вроде Ebony, предлагая им свои наряды на съемки (что было большим маркетинговым риском), а в 1988 году именно с его подачи Наоми Кэмпбелл появилась на обложке французского Vogue

Среди любимиц Сен-Лорана были африканская модели Сомали Иман, Алек Век из Судана и Катуча Нйяне из Гвинеи. «Есть нечто особенное в том, чтобы работать с темнокожими моделями, — говорил в одном из интервью Сен-Лоран. — Их тело, то, как они держат голову, их бесконечно длинные ноги — все это выглядит так провокационно и волнующе». Он был не один — молодой дизайнер Пако Рабан рискнул и во время своего показа 1964 года вывел на подиум когорту темнокожих моделей. За такую смелость ему пришлось поплатиться — после показа за кулисы наведальась толпа редактрис из американских Vogue и Harper's Bazaar со словами: «У вас не было права так поступать, приглашать таких девушек. Мода — для нас, белых». Оба издания наложили вето на коллекции Пако Рабана вплоть до 70-х, когда цветные модели перестали быть чем-то скандальным. Для американской моды поворотный момент случился в 1973 году, когда пять выдающихся американских дизайнеров приехали в Версаль на совместный показ с парижскими коллегами и привезли для участия в нем темнокожих моделей — беспрецедентное количество для того времени. Первая обложка американского Vogue с афроамериканкой выйдет только в 1974 году (ее лицом стала знаменитая Беверли Джонсон), британское издание журнала опередило его на восемь лет. Забавно, что именно американское общество, у которого толерантность, кажется, стала уже частью ДНК, так долго сопротивлялось расовому разнообразию в модной индустрии.

Тема о неравенстве в модельном бизнесе поднимается регулярно. Возможно, для кого-то проблема выглядит преувеличенной, но, если посмотреть на факты, картина становится мрачнее. Например, французский Vogue впервые в истории вышел с азиатской моделью на обложке только в 2005 году — правда, в компании с чисто европейской внешности Джеммой Уорд. Итальянский Vogue впервые сделал своей сольной cover girl азиатскую модель Фей Фей Сун в 2013 году. Британская

и американская версия все еще держат оборону. В мае этого года французский Vogue впервые за последние пять лет украсила темнокожая модель — Лиа Кебеде.

Что любопытно, во всех случаях темнокожие девушки, собственно, и не выглядят такими уж темными, максимум хорошо загорелыми. Тут вспоминается история легендарной модели Чины Мачадо португальско-индийских кровей, которая в 1959 году позировала для обложки американского Harper's Bazaar и вообще стала первой небелой cover-моделью в истории, только вот конечный результат вышел таким, будет Мачадо хорошенько постирали с отбеливающим порошком. Она рассказывала потом: «Издатели говорили: "Мы не можем поставить эту девушку на обложку. Все южане отменят подписку, и ни один рекламодатель не станет с нами сотрудничать!"». Возникает чувство, будто больше чем за полвека мало что изменилось. Не только журналы, но и сами бренды предпочитают европейские лица. Судите сами: на последней неделе моды весна-лето — 2016 в 373 показах участвовало 9926 моделей, из них 77,6% — светлокожие, 8,5% — афроамериканки, 7,7% — азиатки и всего 2,6% — латиноамериканки. Причем некоторые бренды, как Comme Des Garçons или Junya Watanabe, решили обойтись вообще без «цветных» моделей. И хотя тенденция положительная — в этом сезоне неевропеек на подиумах было на 2,5% больше, чем в прошлом, а самой востребованной моделью оказалась темнокожая Лайнейси Монтеро, участвовавшая в 68 показах, — неравное распределение приоритетов все еще налицо.

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.